

TA'LIM-TARBIYA JARAYONIDA MAQOL VA MATALLARNING AHAMIYATI

Tillabayeva Gulruh Sohibbek qizi,
Farg`ona davlat universiteti o`qituvchisi.
Nabijonova Feruza Valijon qizi,
Farg`ona davlat universiteti o`qituvchisi

Annotatsiya: Ushbu maqolada pedagoglar uchun boshlang`ich ta'limda o`qitish metodlari orqali o`quvchilarning ilmiy dunyoqarashini shakllantirish to`g`risida ma'lumotlar berilib, pedagogik tahlil qilingan.

Kalit so`zlar: metod, interaktiv, dunyoqarash, Zigzag, Svetafor, metodika, pedagog.

Аннотация: В данной статье приведены сведения о формировании научного мировоззрения учащихся посредством методов обучения в начальной школе для педагогов и проведен педагогический анализ.

Ключевые слова: метод, интерактив, мировоззрение, зигзаг, светофор, методика, метод, педагог.

Abstract: In this article, information on the formation of the scientific worldview of students through teaching methods in primary education for pedagogues is provided and a pedagogical analysis is made.

Key words: method, interactive, outlook, zigzag, traffic light, methodology, method, pedagogue.

Millatning ertasi maktabgacha ta'limdan boshlanadi. Bu gapda chuqur ma'no yotadi. Hozirgi davrning muhim masalasi kelajak avlodni vatanparvar, zukko, ilmiy, ixtirochi yoshlar qilib tarbiyalash har bir pedagogning ustuvor vazifasi hisoblanadi. Biz tarbiyachilar tarbiyalanuvchilarimizga bog'chada emas, hayotda a'lochi bo'lishlarini ta'minlamog'imiz lozim. Bugungi kun pedagogi qanday bo'lishi kerak? Ustozning hattoki qadami ham tarbiya bo'lishi kerak. Rivojlangan

xorijiy davlatlar tajribalaridan, zamonaviy pedagogik texnologiyalardan, interfaol usullardan darslarda foydalanamiz. Tarbiyachi va o'quvchi hamkorligidagi darslarda Aqliy hujum, To'rt taraf, Baliq skleti, G'ijimlangan gazeta, Qor uyumi va shu kabi metodlaridan foydalanish o'quvchilarda o'rganilgan bilim, ko'nikma, malakalarni shakllantirishda yordam beradi. Bundan tashqari mashg'ulotlarda xalq og'zaki ijodidan uning turlari bo'lmish maqol, tez aytish, masal, ertak, rivoyatlardan darslar davomida mavzuga bo'glab foydalanish o'quvchining adabiyotga bo'lgan qiziqishini oshiradi, og'zaki va yozma nutqini o'stiradi, dunyoqarashini boyitadi. Xalq og'zaki ijodining muhim tomoni bolalarni sezgirlikka, fikrlashga, to'g'ri va ravon so'zlashga o'rgatadi. Inson qadimdan atrof muhitda ro'y berayotgan voqea-hodisalarga o'z munosabatini bildirgan. Bu munosabat avvalo, turli hatti- harakatlar, ovozlar, ehtiroslar vositasida amlaga oshgan. Keyinchalik so'zlar, so'z yig'indisi, raqslar, his-tuyg'ularni ifodalagan. Yana keyinchalik odamlar o'zlaricha dunyoning, tabiatning, hayvonlar, tog'lar, o'simliklar, suvlarning paydo bo'lishini izohlovchi toqima hikoyalar o'ylab topadilar. Qabila va urugning yigit va qizlari haqida ularning qahramonliklari haqida afsona, rivoyatlar paydo bo'ladi. Bularning hammasi hali yozuv madaniyati vujudga kelmasdan oldin jamoa-jamoa bo'lib yashagan aholi o'rtasida shuhrat topadi. Bugungi kunda biz ularni xalq og'zaki ijodi deb ataymiz. Xalq og'zaki ijodida ota-bobolarimizning aytmoqchi bo'lgan pand-nasihatlarini, el e'zozlagan inson bo'lishning talab-qoidalari. Alp Erto'nga, To'maris, Shiroq, Jaloliddin Manguberdi, Temur Malik kabi ajoyib yurt farzandlarining botirliklari, urf-odatlarini, milliy fazilatlarimiz haqida san'at darajasiga ko'tarilgan so'z tizimlaridan iborat maqol, qo'shiq, ertak, doston, masal va bolalarbop asarlarda o'z aksini topadi. Xalq og'zaki ijodi so'z san'atidir. "San'at "so'zi ish, mehnat, mahorat kabi ma'nolarni beradi va bu mahoratli mehnat tushunchasini hosil qiladi. 1997 yida qabul qilingan O'zbekiston Respublikasi "Kadrlar tayyorlash milliy dasturi" da Ma'naviy –axloqiy tarbiya va ma'rifiy ishlar alohida bo'lim sifatida tasdiqlangan. O'sib kelayotgan yosh avlodni

ma'naviy-axloqiy tarbiyalashda xalqning boy milliy madaniyati xalq og'zaki ijodi muhim manba bo'lib xizmat qiladi.

Hozirgi paytda biz pedagoglarning asosiy vazifamizdan biri bolalarda mustaqil shug'ullanish malakasini hosil qilishdan iborat. Interaktiv usullardan foydalanganda o'quvchining psixik jarayonlari idrok qilish, ong, xotira, tasavvur, aql, tafakkuri, diqqati ishga tushib muammoni yechish uchun izlashga, qidirishga, fikrni rivojlantirishga yo'naltiradi. Shunday hollarda xalq og'zaki ijodidan foydalanish mumkin

Maqollarni hayot qomusi, xalq og'zaki ensiklopediyasi, o'ziga xos bir badiiy-tarixiy solnoma deyish mumkin. Ular insonlar aqlini o'tkirlashtiradi, nutqini ravshan va ta'sirchan qiladi, hayotda to'g'ri yo'lni tanlay bilishga, hayotiy jumboqlar va muammolarni to'g'ri yechishga o'rgatadi. Shuningdek, maqollar o'z ijodkori bo'lmish xalqning dunyoqarashini, madaniy, maishiy hayotini, tafakkur xazinasini jamlovchi eng kichik og'zaki ijod namunalari sifatida juda qadimiydir.

Insoniyat tomonidan yaratilgan maqollarning tematikasi keng va rang-barangdir. Ayniqsa, maqollar she'riyati va didaktizmi bilan qadimdan mashhur bo'lib, tematik jihatdan shu qadar boy, shu qadar keng, shu qadar rang-barangki, ularda ijtimoiy hayotning eng murakkab muammolaridan tortib oilaviy hayotning eng kichik urf-odatlarigacha, oliy axloqiy me'yorlardan tortib kishilar xarakteridagi mayda-chuyda nuqsonlargacha, falsafiy dunyoqarashdan tortib eng kichik jonivorlarning xususiyatigacha o'z in'ikosini topgan. Qisqasi tabiat va jamiyat hayotining biron-bir sohasi yo'qki, u maqollarda o'z aksini topmagan bo'lsin. Maqollar o'z navbatida pedagogika sohasida, ya'ni ta'lim va tarbiya jarayonida bizga eng kerakli, vaqt sinovidan o'tgan ishonchli manba bo'lib xizmat qiladi. Albatta, biz ulardan o'z o'rnida unumli va o'rinli foydalansak maqsadga muvofiq bo'lar edi.

Biz o'zaro muloqat jarayonida o'z fikrimizni dalillash uchun xalq maqollaridan ko'p foydalanamiz. Bu narsa bizga nutqimizni go'zal, jozibali va ishonchli bo'lishida yordam beradi. Masalan farzand tarbiyasi haqida shunday bir

fikr bor: “Sen farzandingni tarbiyalama, eng avvalo o’zingni tarbiya qil. Farzandingga biror bir xato ishni qilmaslikni qancha uqtirsang ham o’sha ishni o’zing qilsang, farzanding sen kabi shu ishni aynan takrorlaydi. Farzand - oynadir”.

Xalqimiz boy ma’naviy merosining ajralmas bir bo’lagi sifatida yashab kelayotgan maqol, matal va iboralarni o’rganish, ularda aks etgan xalq hayotini, insoniy tuyg’ular tasvirini ko’rsatish har doim dolzarblik kasb etib kelgan. Bizga ma’lumki, xalq og’zaki ijodi o’z ichiga dostonlarni, afsonalarni, maqollar va matallarni oladi. O’zbek millatini ma’naviy qiyofasini, o’zligini ko’rsatib beradigan xalq og’zaki ijodining namunasi maqollar ayniqsa muhim ahamiyatga egadir. Maqollarni o’rganish va o’rgatish yoshlarimiz ma’naviyatida o’z millatiga nisbatan hurmatni, qalbida faxr tushunchasini beradi. Xalqimiz turmush tarzi ifodalangan manbalardan biri sifatida xalq og’zaki ijodi, deb qarashimiz mumkin. Maqollar esa xalq og’zaki ijodining yirik namunasi. Maqollarni o’rganishimiz o’z tilimizga nisbatan hurmatni, uni yoshlarimiz ongiga singdirib ularda qadriyatlarimizga nisbatan faxr tuyg’usini rivojlantirishga katta yordam beradi. Shu bilan birga maqollarimizni chet el maqollari bilan taqqoslash ularni o’rganish ham boshqa millatlarga nisbatan hurmatni va ularni dunyo qarashidan boxabar bo’lishimizga katta turtki bo’ladi.

Ma’lumki, tarbiya ko’proq ta’lim jarayonida berib boriladi. Bolalarga maktabga kelgan kundan boshlab, bilim olishga havas tuyg’usi shakllantiriladi. Ularda asta-sekin bilim olishga ehtiyoj paydo bo’ladi va bu orqali o’quvchilar ma’naviy ozuqa ola boshlaydilar. Bu bilan bolada kelajakka intilish, orzu-havas, mehnatga chanqoqlik, xayr-u ehsonda sofdillik, ona-Vatanga mehr-muhabbat, fidoyilik, milliy g’urur, matonat, mehr-oqibat, do’stlik, ezgulik kabi yuksak hislar paydo bo’ladi. Albatta, bu jarayonda xalq maqollarining o’rni beqiyosdir. Jumladan, maqol janridagi asarlar ham boladagi qo’pollik, qo’rslik, yolg’onchilik, yalqovlik, beparvolik kabi illatlarni bartaraf etishda yordam beradi.

Xalq maqollari asrlar davomida sayqal topib, mumtoz qiyofa va mazmun kasb etgan, nutqda faol ishtirok etuvchi paremik birlik sifatida xalq qadriyatlari, urf-odat va an'analari, tarix va madaniyat, ta'lim va tarbiya, odob-axloq masalalari talqini va tavsifini, umuman, millat mentalitetini to'la namoyon etuvchi ko'p qirrali hodisadir. Xalq og'zaki ijodi tomonidan yaratilgan maqollarning mavzu doirasi keng va rang-barangdir. Ayniqsa, maqollar she'riyati va didaktizmi bilan qadimdan mashhur bo'lib, tematik jihatdan shu qadar boy, shu qadar keng, shu qadar rang-barangki, ularda ijtimoiy hayotning eng murakkab muammolaridan tortib oilaviy hayotning eng kichik urf-odatlarigacha, oliy axloqiy me'yorlardan tortib kishilar xarakteridagi mayda-chuyda nuqsonlargacha, falsafiy dunyoqarashdan tortib eng kichik jonivorlarning xususiyatigacha o'z in'ikosini topgan. Qisqasi tabiat va jamiyat hayotining biron-bir sohasi yo'qki, u maqollarda o'z aksini topmagan bo'lsin. Maqollar o'z navbatida pedagogika sohasida, ya'ni ta'lim va tarbiya jarayonida bizga eng kerakli, vaqt sinovidan o'tgan ishonchli manba bo'lib xizmat qiladi.

Maqollar to'plamlarda yetmishdan ortiq mavzu guruhlariga bo'lingan. Ularning ichida nutq madaniyati, muomala, muloqat odobi masalasiga oidlarining o'zi ichki tasniflashda oz so'zlash, tinglash, sukut saqlash, shirinso'zlik, to'g'ri so'zlash, mushohadakorlik, Vatan, kasb-hunar, farzand tarbiyasi va hokozo mavzularni o'z ichiga oladi. Albatta, biz ulardan o'z o'rnida unumli va o'rinli foydalansak maqsadga muvofiq bo'lar edi.

ADABIYOTLAR:

1. Dilfuza, S., Nabijonova, F., & Matlubaxon, A. (2022). TA'LIM VA O'QITISH NAZARIYASINING MUHIM JIHLTLARI. INNOVATION IN THE MODERN EDUCATION SYSTEM, 2(19), 366-372.
2. Nabijonova, F. (2022). Boshlangich sinflarda didaktik oyinlarning ahamiyati: Nabijonova Feruza. Qo'qon universitetining ilmiy materiallar bazasi, 1(000006).

3. Nabijonova, F. (2022). BOSHLANGICH SINFLARDA OZGA GAPNING QOLLANILISHI. IJODKOR O'QITUVCHI, 2(19), 180-184.
4. НАБИЖОНОВА, Ф. ТЕОРИЯ И ПРАКТИКА СОВРЕМЕННОЙ НАУКИ. ТЕОРИЯ И ПРАКТИКА СОВРЕМЕННОЙ НАУКИ Учредители: ООО" Институт управления и социально-экономического развития", (10), 90-92.
5. Набижонова, Ф. (2022). ОНА ТИЛИ ВА АДАБИЁТ ТАЪЛИМИНИНГ ТАРИХИ ВА ТАРАҚҚИЁТ ЙЎЛЛАРИ. Мироя наука, (10 (67)), 38-41.
6. Feruza, N. (2023). Characteristics of the Lessons of the Native Language. Web of Semantic: Universal Journal on Innovative Education, 2(3), 32-36.
7. Feruza, N. (2023). DARS JARAYONIDA INTERFAOL METODLARDAN FOYDALANISH. IQRO JURNALI, 2(2), 542-552.
8. Nabijonova, F. (2023). BOSHLANG 'ICH SINF O 'QUVCHILARIGA GEOMETRIK ELEMENTLARNI O 'RGATISH METODIKASI. Innovative Development in Educational Activities, 2(7), 402-408.